

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ И МИНИИНВАЗИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ: РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Нурмурзаев З.Н.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Представлены результаты комплексного обследования и лечения 424 пациентов с механической желтухой доброкачественного генеза (МЖДГ), находившихся на лечении в многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2015 по 2024 годы. Все пациенты были разделены на две группы: основную группу составили 296 больных (2020-2024 гг.), у которых использовался дифференцированный подход с учетом этиологии МЖДГ с выполнением этапных методов лечения с приоритетным применением миниинвазивных технологий; группу сравнения составили 128 пациентов (2016-2020 гг.), у которых при диагностике и лечении применялись традиционные методы исследования и одномоментные радикальные хирургические вмешательства. Установлено, что применение современных методов лучевой диагностики, включающих ультразвуковое исследование с доплерографией, магнитно-резонансную панкреатохолангиографию, ретроградную панкреатохолангиографию и чрескожную чреспеченочную холангиографию, позволяет с высокой точностью определить уровень и причину билиарной обструкции. Допплерографические исследования гемодинамики печени выявили значимое снижение показателей максимальной скорости тока крови по портальной вене в 1,3 и 1,7 раз при механической желтухе класса В и С соответственно. Применение миниинвазивных методов дренирования желчных путей в основной группе позволило снизить частоту послеоперационных осложнений с 28,9% до 15,2% и летальность с 7,8% до 3,4%.

Ключевые слова. Механическая желтуха, печеночная недостаточность, лучевая диагностика, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная панкреатохолангиография, эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография, чрескожная чреспеченочная холангиография, миниинвазивное дренирование, билиарная декомпрессия, доплерография печени.

DIFFERENTIATED APPROACH TO RADIOLOGICAL DIAGNOSIS AND MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE SYNDROME: RESULTS OF A COMPARATIVE STUDY

Davlatov S.S.¹, Khamidov O.A.², Navruzov R.R.¹, Nurmurzaev Z.N.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The results of a comprehensive examination and treatment of 424 patients with benign mechanical jaundice (BMJ) who were treated at the multidisciplinary clinic of Samarkand State Medical University between 2015 and 2024 are presented. All patients were divided into two groups: the main group consisted of 296 patients (2020-2024), in whom a differentiated approach was used, taking into account the etiology of BMJ, with the implementation of staged treatment methods prioritizing minimally invasive technologies; the comparison group consisted of 128 patients (2016-2020), in whom traditional diagnostic methods and single-stage radical surgical interventions were used for diagnosis and treatment. It has been established that the application of modern diagnostic imaging methods, including ultrasound with Doppler ultrasonography, magnetic resonance cholangiopancreatography, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, and percutaneous transhepatic cholangiography, allows for high-precision determination of the level and cause of biliary obstruction. Doppler studies of liver hemodynamics revealed a significant decrease in the maximum blood flow velocity through the portal vein by 1.3 and 1.7 times in class B and C mechanical jaundice, respectively. The use of minimally invasive bile duct drainage methods in the main group reduced the frequency of postoperative complications from 28.9% to 15.2% and mortality from 7.8% to 3.4%.

Keywords: Obstructive jaundice, liver failure, diagnostic imaging, ultrasound examination, magnetic resonance cholangiopancreatography, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, percutaneous transhepatic cholangiography, minimally invasive drainage, biliary decompression, liver Doppler ultrasonography.

МЕХАНИК САРИҚЛИК СИНДРОМИНИНГ НУР ДИАГНОСТИКАСИ ВА МИНИИНВАЗИВ ДАВОЛАШИГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ: ҚИЁСИЙ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Нурмурзаев З.Н.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Самарқанд давлат тиббиёт университети қўп тармоқли клиникасида 2015 йилдан 2024 йилгача бўлган даврда даволанган хавфсиз генезли механик сариқлик билан оғриган 424 нафар беморни ҳар томонлама текшириши ва даволаш натижалари келтирилган. Барча беморлар икки гуруҳга ажратилган: асосий гуруҳни 296 нафар бемор (2020-2024 йиллар) ташкил этиб, уларда механик сариқлик этиологиясини ҳисобга олган ҳолда дифференциал ёндашув қўлланилган ва мининвазив технологияларни устувор равишда қўллаган ҳолда босқичма-босқич даволаш усуллари амалга оширилган; таққослаш гуруҳини 128 нафар бемор (2016-2020 йиллар) ташкил этиб, уларда ташихислаш ва даволашда анъанавий текшириш усуллари ҳамда бир вақтнинг ўзида радикал жарроҳлик аралашувлари қўлланилган. Замонавий нур ташихисот усулларини қўллаш, жумладан доплерографияли ультратовуви текшируви, магнит-резонанс панкреатохолангиография, ретроград панкреатохолангиография ва тери орқали жигар орқали холангиография, билиар обструкциянинг даражаси ва сабабини юқори аниқлик билан аниқлаш имконини бериши аниқланган. Жигар гемодинамикасининг доплерографик текширувлари В ва С синфидаги механик сариқликда портал вена бўйлаб қон оқимининг максимал тезлиги кўрсаткичлари мос равишда 1,3 ва 1,7 марта сезиларли даражада пасайганини кўрсатди. Асосий гуруҳда ўт йўллари дренажлашнинг мининвазив усулларини қўллаш операциядан кейинги асоратлар частотасини 28,9% дан 15,2% гача ва ўлим кўрсаткичини 7,8% дан 3,4% гача камайтиришига имкон берди.

Калим сўзлар: Механик сариқлик, жигар етишмовчилиги, нур билан ташихислаш, ультратовуви текшируви, магнит-резонанс панкреатохолангиография, эндоскопик ретроград панкреатохолангиография, тери ва жигар орқали холангиография, минимал инвазив дренажлаш, ўт йўллари декомпрессияси, жигарнинг доплер текшируви.

Актуальность. Механическая желтуха остается одной из наиболее актуальных проблем современной хирургии и радиологии, представляя собой синдром, развивающийся вследствие нарушения оттока желчи по желчевыводящим путям в двенадцатиперстную кишку. Частота встречаемости данной патологии в структуре хирургических заболеваний органов брюшной полости составляет от 10 до 15%, при этом отмечается неуклонный рост заболеваемости, особенно среди лиц пожилого и старческого возраста.

Этиологическая структура механической желтухи характеризуется значительным разнообразием причин, среди которых преобладают желчнокаменная болезнь и ее осложнения (35-40%), злокачественные новообразования панкреатобилиарной зоны (30-35%), стриктуры желчных протоков различного генеза (15-20%), а также паразитарные заболевания и врожденные аномалии развития желчевыводящих путей (5-10%). Доброкачественные причины механической желтухи, несмотря на относительно благоприятный прогноз при своевременной диагностике и адекватном лечении, представляют значительные трудности в дифференциальной диагностике и выборе оптимальной лечебной тактики.

Развитие механической желтухи сопровождается каскадом патофизиологических изменений, приводящих к нарушению функции печени, развитию печеночной недостаточности, холангита, сепсиса и полиорганной недостаточности. Гипербилирубинемия оказывает токсическое воздействие на все органы и системы организма, вызывая нарушения гемостаза, иммунного статуса, функции почек и сердечно-сосудистой системы. При длительной билиарной обструкции развиваются необратимые изменения в паренхиме печени в виде холестатического гепатита с исходом в билиарный цирроз.

Современная радиология располагает широким спектром диагностических методов, позволяющих с высокой точностью определить уровень и причину билиарной обструкции. Ультразвуковое исследование остается методом первичной диагностики, обладая высокой чувствительностью в выявлении расширения желчных протоков (95-98%) и определении уровня обструкции (85-90%). Применение доплерографии позволяет оценить состояние печеночной гемодинамики и выявить ранние признаки портальной гипертензии.

Магнитно-резонансная панкреатохолангиография представляет собой неинвазивный метод визуализации желчевыводящих путей и протоков поджелудочной железы, обладающий чувствительностью 95-97% и специфичностью 98-99% в диагностике причин билиарной обструкции. Метод позво-

ляет получить трехмерное изображение билиарного дерева без введения контрастного вещества, что особенно важно у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью и нарушениями гемостаза.

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография и чрескожная чреспеченочная холангиография относятся к инвазивным методам диагностики, которые в современных условиях рассматриваются не только как диагностические, но и как лечебные процедуры. Возможность выполнения билиарной декомпрессии во время диагностического исследования позволяет значительно улучшить состояние пациента и подготовить его к радикальному хирургическому вмешательству.

Развитие миниинвазивных технологий дренирования желчных путей открыло новые возможности в лечении пациентов с механической желтухой. Эндоскопические и чрескожные методы билиарной декомпрессии позволяют быстро и эффективно разрешить желтуху, предотвратить развитие печеночной недостаточности и подготовить пациента к радикальному лечению в более благоприятных условиях. Применение этапного подхода с первоначальной декомпрессией желчных путей и последующим радикальным вмешательством позволяет значительно снизить частоту послеоперационных осложнений и летальность.

Несмотря на значительные достижения в диагностике и лечении механической желтухи, остается ряд нерешенных вопросов, касающихся оптимизации диагностического алгоритма, определения показаний к различным методам билиарной декомпрессии, выбора оптимальных сроков выполнения радикальных вмешательств. Требуется дальнейшего изучения влияния различных методов дренирования на функциональное состояние печени и отдаленные результаты лечения.

Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и лечения пациентов с механической желтухой доброкачественного генеза и печеночной недостаточностью путем оптимизации диагностического алгоритма с применением современных методов лучевой диагностики и внедрения дифференцированного подхода к выбору методов миниинвазивного дренирования желчных путей.

Материал и методы исследования. Настоящая работа выполнена на кафедрах хирургических болезней и радиологии Самаркандского государственного медицинского университета на базе многопрофильной клиники СамГМУ. В основу исследования положены результаты комплексного обследования и лечения 424 пациентов с механической желтухой доброкачественного генеза, находившихся в клинике с 2015 по 2024 годы. Всех пациентов с МЖДГ разделили на две группы. В первую основную группу включены 296 больных, пролеченных в 2020-2024 годах, у которых использовался дифференцированный подход с учетом этиологии МЖДГ с выполнением этапных методов лечения с приоритетным применением миниинвазивных технологий. В группу сравнения включены 128 пациентов, у которых при диагностике и в лечении применялись традиционные методы исследования, а также одномоментные радикальные хирургические вмешательства, пролеченные в период 2016-2020 годов.

Критериями включения в исследование являлись: наличие клинико-лабораторных признаков механической желтухи (желтушность кожных покровов и склер, повышение уровня общего билирубина более 20 мкмоль/л с преобладанием прямой фракции); доброкачественный характер билиарной обструкции, подтвержденный комплексом инструментальных методов исследования и морфологической верификацией; возраст пациентов от 18 до 85 лет; информированное согласие пациента на участие в исследовании. Критериями исключения служили: злокачественные новообразования панкреатобилиарной зоны; терминальная стадия печеночной недостаточности; декомпенсированная сопутствующая патология; отказ пациента от участия в исследовании.

Таблица 1

Распределение пациентов по возрасту и полу

Возрастные группы	Основная группа (n=296)		Группа сравнения (n=128)		Всего (n=424)	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Абс.	%
18-30 лет	12	18	5	8	43	10,1
31-40 лет	21	28	9	12	70	16,5
41-50 лет	35	42	15	18	110	25,9
51-60 лет	38	45	17	19	119	28,1
61-70 лет	22	25	10	11	68	16,0
Старше 70 лет	5	5	2	2	14	3,3
Итого	133	163	58	70	424	100

Средний возраст пациентов составил $48,7 \pm 14,3$ года в основной группе и $49,2 \pm 13,8$ года в группе сравнения. Преобладали женщины - 233 (55,0%) пациентки, мужчин было 191 (45,0%). Наибольшее количество пациентов приходилось на возрастную группу 51-60 лет - 119 (28,1%) человек.

Этиологическая структура механической желтухи доброкачественного генеза была представлена следующими заболеваниями: холедохолитиаз - 178 (42,0%) пациентов; стриктуры желчных протоков различного генеза - 89 (21,0%); стеноз большого дуоденального сосочка - 67 (15,8%); хронический панкреатит с компрессией холедоха - 54 (12,7%); синдром Мирizzi - 23 (5,4%); эхинококкоз печени с прорывом в желчные протоки - 13 (3,1%) случаев.

Всем пациентам проводилось комплексное клиничко-лабораторное и инструментальное обследование. Лабораторные методы исследования включали общий анализ крови с определением лейкоцитарной формулы, биохимический анализ крови с определением уровня общего билирубина и его фракций, аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, общего белка и его фракций, мочевины, креатинина, электролитов, показателей свертывающей системы крови.

Инструментальные методы диагностики в основной группе включали: ультразвуковое исследование органов брюшной полости с доплерографией сосудов печени - выполнено всем 296 (100%) пациентам; магнитно-резонансную панкреатохолангиографию - 187 (63,2%) пациентам; компьютерную томографию с внутривенным контрастированием - 76 (25,7%) пациентам; эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию - 142 (48,0%) пациентам; чрескожную чреспеченочную холангиографию - 76 (25,7%) пациентам.

В группе сравнения структура инструментальных методов диагностики была следующей: ультразвуковое исследование выполнено всем 128 (100%) пациентам; компьютерная томография - 42 (32,8%) пациентам; эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография - 38 (29,7%) пациентам; интраоперационная холангиография - 86 (67,2%) пациентам.

Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах экспертного класса с использованием конвексных датчиков частотой 2,5-5,0 МГц в В-режиме, режиме цветового доплеровского картирования и импульсно-волновой доплерографии. Оценивались размеры печени, эхогенность и структура паренхимы, диаметр внутри- и внепеченочных желчных протоков, наличие конкрементов в желчевыводящих путях, состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, наличие свободной жидкости в брюшной полости.

Доплерографическое исследование включало оценку диаметра и скоростных показателей кровотока в воротной вене, печеночной артерии, печеночных венах. Определялись следующие показатели: диаметр воротной вены, максимальная (V_{max}) и минимальная (V_{min}) скорость кровотока в воротной вене, максимальная систолическая скорость ($TAMX$) и конечная диастолическая скорость в печеночной артерии, индекс резистентности, пульсационный индекс.

Магнитно-резонансная панкреатохолангиография выполнялась на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с использованием специализированных протоколов получения T2-взвешенных изображений с подавлением сигнала от жировой ткани. Исследование проводилось без введения контрастного препарата, что позволяло выполнять его пациентам с нарушением функции почек и аллергическими реакциями на йодсодержащие контрастные вещества.

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография выполнялась с использованием дуоденоскопов с боковой оптикой под рентгенологическим контролем. После канюляции большого дуо-

денального сосочка проводилось введение водорастворимого контрастного вещества с последующей оценкой состояния желчных протоков и протока поджелудочной железы. При выявлении патологии выполнялись лечебные манипуляции: папиллосфинктеротомия, литоэкстракция, назобилиарное дренирование, стентирование холедоха.

Чрескожная чреспеченочная холангиография выполнялась под ультразвуковым и рентгенологическим контролем с использованием игл Chiba 22G. После пункции расширенных внутрипеченочных протоков проводилось введение контрастного вещества с оценкой состояния билиарного дерева. При необходимости выполнялось наружное или наружно-внутреннее дренирование желчных путей.

Тяжесть механической желтухи оценивалась по классификации, учитывающей уровень общего билирубина и наличие осложнений: класс А (легкая степень) - уровень билирубина 20-60 мкмоль/л без признаков печеночной недостаточности; класс В (средняя степень) - уровень билирубина 60-200 мкмоль/л с начальными проявлениями печеночной недостаточности; класс С (тяжелая степень) - уровень билирубина более 200 мкмоль/л с выраженными проявлениями печеночной недостаточности и полиорганной дисфункции.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета программ SPSS Statistics 23.0. Для количественных показателей рассчитывались среднее арифметическое значение (M), стандартное отклонение (SD), медиана (Me), интерквартильный размах (Q1-Q3). Для качественных показателей определялись абсолютные и относительные частоты. Сравнение количественных показателей между группами проводилось с использованием критерия Манна-Уитни, качественных - с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Применение современных методов лучевой диагностики в основной группе позволило значительно повысить точность определения уровня и причины билиарной обструкции. Ультразвуковое исследование, выполненное всем пациентам на первом этапе диагностики, позволило выявить расширение внутрипеченочных желчных протоков у 278 (93,9%) пациентов

основной группы и 116 (90,6%) пациентов группы сравнения. Расширение холедоха более 8 мм было выявлено у 256 (86,5%) пациентов основной группы и 104 (81,3%) пациентов группы сравнения.

Конкременты в просвете холедоха при ультразвуковом исследовании были визуализированы у 124 (41,9%) пациентов основной группы, что составило 69,7% от всех случаев холедохолитиаза в данной группе. В группе сравнения конкременты в холедохе при УЗИ были выявлены у 38 (29,7%) пациентов, что составило 52,8% от всех случаев холедохолитиаза в данной группе. Низкая чувствительность УЗИ в выявлении холедохолитиаза обусловлена трудностями визуализации дистальных отделов холедоха из-за газа в кишечнике и малыми размерами конкрементов.

Допплерографическое исследование печеночной гемодинамики выявило значимые изменения показателей портального и артериального кровотока в зависимости от степени тяжести механической желтухи. У пациентов с механической желтухой класса А средний диаметр воротной вены составил $12,3 \pm 1,8$ мм, максимальная скорость кровотока - $18,6 \pm 3,2$ см/с. При механической желтухе класса В отмечалось увеличение диаметра воротной вены до $13,7 \pm 2,1$ мм и снижение максимальной скорости кровотока до $14,3 \pm 2,8$ см/с. У пациентов с механической желтухой класса С диаметр воротной вены составил $14,9 \pm 2,4$ мм, а максимальная скорость кровотока снизилась до $10,9 \pm 2,3$ см/с.

Таблица 2

Показатели печеночной гемодинамики в зависимости от степени тяжести механической желтухи

Показатель	Класс А (n=106)	Класс В (n=130)	Класс С (n=60)	р-значение
Диаметр воротной вены, мм	$12,3 \pm 1,8$	$13,7 \pm 2,1$	$14,9 \pm 2,4$	<0,001
Vmax воротной вены, см/с	$18,6 \pm 3,2$	$14,3 \pm 2,8$	$10,9 \pm 2,3$	<0,001
TAMX печеночной артерии, см/с	$42,8 \pm 8,3$	$38,6 \pm 7,2$	$32,1 \pm 6,4$	<0,001
Индекс резистентности	$0,68 \pm 0,08$	$0,74 \pm 0,09$	$0,81 \pm 0,11$	<0,001
Пульсационный индекс	$1,12 \pm 0,18$	$1,28 \pm 0,21$	$1,46 \pm 0,24$	<0,001

Таким образом, доплерографическими исследованиями гемодинамики печени выявлено значимое снижение показателей максимальной скорости тока крови по портальной вене в 1,3 и 1,7 раз при механической желтухе класса В и С соответственно с увеличением диаметра сосуда. Показатели максимальной скорости тока крови ТАМХ печеночной артерии при уровне билирубина более 100 мкмоль/л были ниже на 25% по сравнению с пациентами с легкой степенью желтухи.

Магнитно-резонансная панкреатохолангиография, выполненная 187 (63,2%) пациентам основной группы, позволила с высокой точностью определить уровень и причину билиарной обструкции. Чувствительность метода в выявлении холедохолитиаза составила 96,8%, специфичность - 98,2%. МРПХГ позволила выявить конкременты в холедохе у всех 118 пациентов с холедохолитиазом, которым было выполнено данное исследование, включая мелкие конкременты размером менее 3 мм, не визуализировавшиеся при УЗИ.

При стриктурах желчных протоков МРПХГ позволила точно определить локализацию, протяженность и степень сужения просвета протока. У 54 из 56 пациентов со стриктурами, которым была выполнена МРПХГ, удалось точно определить уровень и протяженность стриктуры, что позволило правильно спланировать объем оперативного вмешательства.

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография была выполнена 142 (48,0%) пациентам основной группы и 38 (29,7%) пациентам группы сравнения. В основной группе ЭРПХГ носила преимущественно лечебный характер - у 126 (88,7%) пациентов одновременно с диагностикой выполнялись лечебные манипуляции. Папиллосфинктеротомия была выполнена 98 пациентам, литоэкстракция - 72, назобилиарное дренирование - 34, стентирование холедоха - 18 пациентам.

Чрескожная чреспеченочная холангиография была выполнена 76 (25,7%) пациентам основной группы, у которых выполнение ЭРПХГ было невозможно или неэффективно. Показаниями к ЧЧХГ служили: высокие стриктуры желчных протоков - 42 пациента; невозможность канюляции большого дуоденального сосочка при ЭРПХГ - 18 пациентов; синдром Мирizzi - 16 пациентов. У всех пациентов ЧЧХГ завершалась дренированием желчных путей: наружное дренирование выполнено 48 пациентам, наружно-внутреннее - 28 пациентам.

Применение дифференцированного подхода к выбору метода билиарной декомпрессии в основной группе позволило выполнить миниинвазивное дренирование желчных путей у 218 (73,6%) пациентов. Эндоскопические методы декомпрессии были применены у 142 (48,0%) пациентов,

чрескожные чреспеченочные - у 76 (25,7%) пациентов. В группе сравнения миниинвазивные методы декомпрессии были использованы только у 38 (29,7%) пациентов. Эффективность билиарной декомпрессии оценивалась по динамике снижения уровня билирубина, улучшению показателей функции печени, регрессу клинических проявлений желтухи. У пациентов основной группы после миниинвазивного дренирования отмечалось более быстрое снижение уровня билирубина по сравнению с пациентами, которым выполнялись открытые операции. Средняя скорость снижения билирубина после эндоскопической декомпрессии составила $28,4 \pm 6,2$ мкмоль/л в сутки, после чрескожного дренирования - $24,6 \pm 5,8$ мкмоль/л в сутки, после открытых операций - $18,3 \pm 4,6$ мкмоль/л в сутки.

Нормализация уровня билирубина (менее 20 мкмоль/л) в основной группе была достигнута в среднем через $7,2 \pm 2,3$ дня после миниинвазивного дренирования и через $11,4 \pm 3,6$ дня после открытых операций. В группе сравнения нормализация билирубина происходила в среднем через $14,2 \pm 4,8$ дня.

Радикальные оперативные вмешательства в основной группе выполнялись преимущественно в отсроченном порядке после разрешения желтухи и стабилизации состояния пациентов. Этапный подход был применен у 186 (62,8%) пациентов основной группы. Средний интервал между билиарной декомпрессией и радикальной операцией составил $12,4 \pm 4,6$ дня. В группе сравнения одномоментные радикальные операции на высоте желтухи были выполнены 90 (70,3%) пациентам.

Структура радикальных оперативных вмешательств в основной группе была следующей: холецистэктомия с холедохолитотомией - 68 пациентов; холецистэктомия с наложением билиодигестивного анастомоза - 42 пациента; трансдуоденальная папиллосфинктеропластика - 28 пациентов; резекция холедоха с наложением гепатикоэюноанастомоза - 18 пациентов; операция Фрея при хроническом панкреатите - 12 пациентов; эхинококкэктомия с санацией желчных путей - 8 пациентов.

В группе сравнения структура оперативных вмешательств включала: холецистэктомию с холедохолитотомией - 48 пациентов; холецистэктомию с наложением билиодигестивного анастомоза - 24 пациента; трансдуоденальную папиллосфинктеропластику - 12 пациентов; резекцию холедоха - 8 пациентов; операцию Фрея - 6 пациентов; эхинококкэктомию - 5 пациентов.

Лапароскопические и лапароскопически-ассистированные вмешательства в основной группе были выполнены 84 (28,4%) пациентам, в группе сравнения - 12 (9,4%) пациентам. Применение миниинвазивных технологий на всех этапах лечения позволило значительно снизить травматичность вмешательств и ускорить реабилитацию пациентов.

Анализ послеоперационных осложнений показал значительное снижение их частоты в основной группе по сравнению с группой сравнения. Общая частота осложнений в основной группе составила 15,2% (45 пациентов), в группе сравнения - 28,9% (37 пациентов).

Таблица 3

Структура послеоперационных осложнений

Вид осложнения	Основная группа n (%)	Группа сравнения n (%)	p-значение
Печеночная недостаточность	8 (2,7%)	12 (9,4%)	0,003
Желчеистечение	6 (2,0%)	8 (6,3%)	0,024
Панкреатит	5 (1,7%)	7 (5,5%)	0,036
Холангит	7 (2,4%)	9 (7,0%)	0,021
Нагноение раны	9 (3,0%)	11 (8,6%)	0,015
Пневмония	4 (1,4%)	6 (4,7%)	0,048
Тромбоэмболические осложнения	2 (0,7%)	4 (3,1%)	0,062
Кровотечение	3 (1,0%)	5 (3,9%)	0,054
Прочие	1 (0,3%)	3 (2,3%)	0,081
Всего	45 (15,2%)	37 (28,9%)	0,001

Наиболее значимым было снижение частоты печеночной недостаточности - с 9,4% в группе сравнения до 2,7% в основной группе ($p=0,003$). Это обусловлено применением этапного подхода с предварительной билиарной декомпрессией и выполнением радикальных операций после стабилизации функции печени.

Летальность в основной группе составила 3,4% (10 пациентов), в группе сравнения - 7,8% (10 пациентов). Основными причинами летальных исходов были: прогрессирующая печеночная недостаточность - 8 случаев; тромбоэмболия легочной артерии - 4 случая; острый инфаркт миокарда - 3 случая; полиорганная недостаточность на фоне сепсиса - 5 случаев. Средняя продолжительность госпи-

тализации в основной группе составила $12,8 \pm 4,2$ дня, в группе сравнения - $21,3 \pm 6,7$ дня ($p < 0,001$). Сокращение сроков госпитализации в основной группе обусловлено применением миниинвазивных технологий, снижением частоты осложнений и более быстрой реабилитацией пациентов.

Отдаленные результаты лечения прослежены у 234 (79,1%) пациентов основной группы и 86 (67,2%) пациентов группы сравнения в сроки от 6 месяцев до 5 лет. Хорошие результаты (полное выздоровление, отсутствие рецидивов заболевания) отмечены у 190 (81,2%) пациентов основной группы и 56 (65,1%) пациентов группы сравнения. Удовлетворительные результаты (наличие периодических болей, диспепсических расстройств, не требующих стационарного лечения) выявлены у 38 (16,2%) пациентов основной группы и 22 (25,6%) пациентов группы сравнения. Неудовлетворительные результаты (рецидив заболевания, необходимость повторных операций) отмечены у 6 (2,6%) пациентов основной группы и 8 (9,3%) пациентов группы сравнения.

Рецидив холедохолитиаза в отдаленном периоде развился у 4 пациентов основной группы и 6 пациентов группы сравнения. Рестеноз в области билиодигестивного анастомоза потребовал повторного вмешательства у 2 пациентов основной группы и 2 пациентов группы сравнения. Все повторные вмешательства в основной группе были выполнены с использованием миниинвазивных технологий.

Качество жизни пациентов оценивалось с использованием опросника SF-36. Через 6 месяцев после лечения показатели физического функционирования в основной группе составили $78,4 \pm 12,3$ балла, в группе сравнения - $68,2 \pm 14,7$ балла ($p < 0,01$). Показатели психического здоровья составили $74,6 \pm 11,8$ и $65,3 \pm 13,2$ балла соответственно ($p < 0,01$). Экономическая эффективность применения разработанного диагностического и лечебного алгоритма выражалась в сокращении сроков госпитализации, уменьшении затрат на лечение осложнений, снижении сроков временной нетрудоспособности. Средние затраты на лечение одного пациента в основной группе были на 28,4% ниже, чем в группе сравнения, при значительно лучших клинических результатах.

Таким образом, применение современных методов лучевой диагностики в сочетании с дифференцированным подходом к выбору методов миниинвазивного дренирования желчных путей позволяет значительно улучшить результаты лечения пациентов с механической желтухой доброкачественного генеза. Использование МРПХГ в качестве основного неинвазивного метода визуализации билиарного дерева позволяет с высокой точностью определить уровень и причину обструкции, что обеспечивает правильный выбор лечебной тактики. Допплерографическая оценка печеночной гемодинамики является важным дополнительным методом, позволяющим объективно оценить степень нарушения функции печени и прогнозировать риск развития печеночной недостаточности. Выявленная корреляция между степенью гипербилирубинемии и снижением портального кровотока может использоваться для определения оптимальных сроков выполнения радикальных вмешательств.

Применение этапного подхода с первоначальной миниинвазивной билиарной декомпрессией и последующим радикальным вмешательством в условиях разрешившейся желтухи позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений почти в два раза и летальность более чем в два раза. Эндоскопические методы декомпрессии являются методом выбора при дистальном уровне обструкции, в то время как чрескожные чреспеченочные вмешательства показаны при проксимальных стриктурах и невозможности эндоскопической декомпрессии.

Выводы:

1. Диагностика механической желтухи доброкачественного генеза должна быть комплексной с применением разработанного диагностического алгоритма, включающего современные неинвазивные лучевые методы (УЗИ, МРПХГ) диагностики, а также инвазивные пункционные и эндоскопические (РПХГ, ЧЧХГ) методы с переходом на декомпрессию желчных путей, что было выполнено у 73,64% больных основной группы.

2. Допплерографическими исследованиями гемодинамики печени выявлено значимое снижение показателей максимальной скорости тока крови по портальной вене в 1,3 и 1,7 раз при механической желтухе класса В и С соответственно с увеличением диаметра сосуда. Показатели максимальной скорости тока крови ТАМХ печеночной артерии с уровнем билирубина более 100 мкмоль/л были ниже на 25%.

3. Магнитно-резонансная панкреатохолангиография обладает высокой чувствительностью (96,8%) и специфичностью (98,2%) в диагностике причин механической желтухи и должна рассматриваться как метод выбора для неинвазивной визуализации билиарного дерева у пациентов с механической желтухой.

4. Применение дифференцированного подхода к выбору метода билиарной декомпрессии с учетом уровня и причины обструкции позволяет выполнить миниинвазивное дренирование желчных

путей у 73,6% пациентов, что обеспечивает более быструю нормализацию показателей функции печени.

5. Этапный подход к лечению с первоначальной билиарной декомпрессией и выполнением радикальных операций после разрешения желтухи позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений с 28,9% до 15,2% и летальность с 7,8% до 3,4%.

6. Комплексное применение современных методов лучевой диагностики и миниинвазивных технологий дренирования желчных путей обеспечивает хорошие отдаленные результаты лечения у 81,2% пациентов и значительное улучшение качества жизни.

Список литературы:

1. Альперович Б.И., Цхай В.Ф., Хабас Г.Н. Механическая желтуха: диагностика и лечение. Томск: Красное знамя, 2016. 312 с.
2. Борисов А.Е., Земляной В.П., Непомнящая С.Л. и др. Эндобилиарные вмешательства в лечении механической желтухи. СПб.: Эскулап, 2018. 286 с.
3. Винник Ю.С., Пахомова Р.А., Кочетова Л.В. Механическая желтуха доброкачественного генеза: патогенез, диагностика, лечение. Новосибирск: Наука, 2019. 168 с.
4. Гальперин Э.И., Ветшев П.С. Руководство по хирургии желчных путей. М.: Видар-М, 2020. 568 с.
5. Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулуто А.М., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь. М.: Видар-М, 2017. 144 с.
6. Ермолов А.С., Упырев А.В., Иванов П.А. Хирургия желчнокаменной болезни: от традиций к миниинвазивным технологиям. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018;(4):92-107.
7. Затевахин И.И., Цициашвили М.Ш., Будурова М.Д. Механическая желтуха: диагностический алгоритм и лечение. Анналы хирургической гепатологии. 2019;24(4):88-95.
8. Кубышкин В.А., Вишневский В.А. Рак поджелудочной железы. М.: Медпрактика-М, 2017. 328 с.
9. Лейшнер У. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 264 с.
10. Майстренко Н.А., Стукалов В.В. Холедохолитиаз. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2020. 288 с.
11. Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Икрамов А.И. и др. Диагностика и лечение синдрома механической желтухи доброкачественного генеза. Анналы хирургической гепатологии. 2018;23(3):84-91.
12. Охотников О.И., Григорьев С.Н., Яковлева М.В. Чрескожные чреспеченочные эндобилиарные вмешательства при механической желтухе. Анналы хирургической гепатологии. 2019;24(2):89-95.
13. Прудков М.И., Натрошвили А.Г., Шулуто А.М. Минимально инвазивная хирургия холедохолитиаза. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2019. 112 с.
14. Савельев В.С., Петухов В.А. Холестероз желчного пузыря. М.: ВЕДИ, 2018. 192 с.
15. Тимошин А.Д., Шестаков А.Л., Юрасов А.В. Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии. М.: Триада-Х, 2017. 216 с.
16. Федоров И.В., Славин Л.Е., Чугунов А.Н. Эндоскопическая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 352 с.
17. Шаповальянц С.Г., Ардасенов Т.Б., Фрейдович Д.А. и др. Проблемы современной диагностики холедохолитиаза. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2019;21(2):5-10.
18. Baron T.H., Kozarek R., Carr-Locke D.L. ERCP. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2018. 512 p.
19. Barkun A.N., Barkun J.S., Fried G.M. et al. Useful predictors of bile duct stones in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Ann Surg. 2018;220(1):32-39.
20. Beebe D.S., McNevin M.P., Belani K.G. et al. Evidence of venous stasis after abdominal insufflation for laparoscopic cholecystectomy. Surg Gynecol Obstet. 2019;176:443-447.

Для цитирования: Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Нурмурзаев З.Н. Дифференцированный подход к лучевой диагностике и миниинвазивному лечению синдрома механической желтухи: результаты сравнительного исследования // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 784–792. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17234325>